

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20268637>

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BO‘LAJAK
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARIDA
BOSHQARUVCHILIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH**

Abralova Z.D.

Nizomiy nomidagi O‘zMPU,

katta o‘qituvchi

Annotatsiya: maqolada raqamli transformatsiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, bo‘ljak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirish haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, boshqaruvchilik kompetensiyasi, boshqaruv kompetensiyasining tuzilishi, raqamli ta‘lim platformasi.

Zamonaviy sharoitda pedagog kadrlar tayyorlash yangi texnologiyalar va yagona raqamli ta‘lim makonini yaratish asosida modernizatsiya qilinmoqda. Ta‘limni raqamli transformatsiyalash strategiyasi barkamol va ijtimoiy mas‘uliyatli shaxsni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish va amalga oshirishni, ta‘lim jarayoni samaradorligini oshirish uchun yangi raqamli texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi. Zamonaviy boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi boshqaruv kompetensiyasiga ega bo‘lishi kerak, ehtimoliy natijalarni bashorat qila oladigan va ta‘lim dasturlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan resurslar miqdorini rejalashtirishga qodir bo‘lgan menejerni tasvirlay olishi kerak. Fanda “Menejment” atamasi uch pozitsiyada izohlanadi: 1. Menejment faoliyat sifatida ta‘riflanadi (V.S.Lazarev, G.X.Popov, M.M.Potashnik, A.Fayol va boshqalar). Bu ta‘rif fan natijasini olishga e‘tibor qaratish nuqtai nazaridan muhim, lekin bu faoliyat

jarayonida ishtirokchilarning fan tajribasini o'zgartirishga e'tibor qaratmaydi. 2. Menejment - bu bir tizimning boshqasiga, bir kishining boshqasiga yoki guruhga "ta'siri" (V.G. Afanasev, L.B.Itelson, A.A.Orlov, V.A.Pyatin, N.Suntsov, N.D.Xmel va boshqalar). Bu yerda boshqaruv sub'ektning ob'ektga maqsadli ta'siri va ikkinchisining o'zgarishi natijasida boshqa ob'ektga ta'sir etishi, uning o'zgarishi natijasida ham boshqa ob'ektga olib keladi. 3. Boshqaruv – sub'ektlarning o'zaro ta'siri (V.G. Afanasev, V.I. Zvereva, P.I. Tretyakov, T.I. Shamova va boshqalar). Jahonda boshqaruv yo'nalishidagi tadqiqotlarda rahbar shaxsi yoki faoliyatiga kompetensiyalar va kompetentlik kontekstida – boshqaruv kompetentligi, akmeologik kompetentlik, kommunikativ kompetentlik, professional kompetentlik, ijtimoiy-psixologik kompetentlik, ijtimoiy-perseptiv kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, konfliktli kompetentlik, etnomadaniy kompetentlik masalalari bo'yicha "motivatsion-qadriyatli", "sotsio-antropologik", "xulq-atvorli", "integral", "orderli", "yarim tizimli", "kibernetik" va "raqamli transformatsiyaviy" tahlil uslublarida izlanishlar olib borilmoqda. Falsafada o'zaro ta'sir deganda tomonlardagi o'zgarishlar shunchaki o'zaro bog'langan holda emas, balki o'zaro bog'liq holda sodir bo'ladigan murakkab, ko'p qirrali jarayon tushuniladi. Bu yerda bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kognitiv, faoliyat va shaxsiy tarkibiy qismlariga asoslangan boshqaruv kompetensiyasining tuzilishi quyidagilarga qaratilgan:

- ta'lim jarayoni va o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish;
- o'quv intizomi va shaxsiy muloqotning talabaga ijtimoiy ta'sirini tahlil qilish;
- o'qituvchining ta'lim muhiti bilan o'zaro aloqasi (uzluksiz takomillashtirib borishi);- uslubiy ta'minotni ishlab chiqish (mazmuni loyihalash, pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish yoki moslashtirish, nazorat qilish tartiblari va boshqalar);
- ta'lim muassasasi faoliyati kontekstida ta'lim va boshqa muammolarni hal qilish.[1]

Raqamli transformatsiya murakkab va keng ko‘lamli jarayondir. Bu esa o‘z o‘rnida, raqamli yechimlar va texnologiyalardan foydalangan holda keng qamrovli transformatsiyani anglatadi. Rivojlanishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- raqamli ta‘lim muhitini yaratish; ta‘lim mazmunini qayta ko‘rib chiqish;

- ta‘lim tashkilotini va shaxsiylashtirilgan ta‘lim jarayonini boshqarishning moslashuvchan tizimini yaratish;

- ta‘lim amaliyotining yangi shakllarini joriy etish; o‘quv jarayoni sub‘ektlari shaxsining axborot xavfsizligini ta‘minlash usullari va texnologiyalari. Faoliyat tajribasini o‘zlashtirish orqali o‘qituvchida tashkiliy boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish maqsadga muvofiqdir, shuning uchun o‘quvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirishga hissa qo‘shadigan refleks ko‘nikmalarini rivojlantirish kerak. Reflektiv qobiliyatlar - bu o‘z ta‘lim faoliyatining trayektoriyasini ongli ravishda qurish, faoliyatni o‘z-o‘zini tahlil qilish va ularni boshqarish qobiliyati. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv o‘z natijalarini kompetensiya komponentlarining barcha xilma-xilligida taqdim etish imkonini beradi; shunga ko‘ra, kompetensiyaning nafaqat kognitiv, balki faoliyatga asoslangan, shaxsiy va motivatsion komponentlarini ham shakllantirish zarurati mavjud. Ta‘limni samarali tashkil etishning raqamli vositalari: mustaqil ravishda yaratilgan va internetda umumiy foydalanish mumkin bo‘lgan video materiallar; mobil elektron ta‘lim resurslari va h.k. Ta‘lim tizimini raqamli o‘zgartirish istiqbollari sifatida quyidagi jihatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin: ta‘lim tizimini dasturiy ta‘minot va axborot tizimlari bilan jihozlash; masofaviy axborot texnologiyalarini joriy etish; raqamli ta‘lim platformalarini joylashtirish; raqamli platformalarda o‘quv jarayonlarini loyihalashning turli variantlarini amalga oshirish; samarali onlayn masofaviy ta‘limni tashkil etish.[2]

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda raqamlashtirilgan ta‘limda bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilariga qo‘yiladigan talablar, boshqaruvchilik va kasbiy kompetensiyani shakllantirish jarayoni uchun asos bo‘lib, uni tahlil qilish vositalari bilan jihozlaydi, ko‘nikmalar, texnikalar, g‘oyalarni birlashtirishga yordam beradi va xizmat qiladi, professional kompetensiyani

rivojlantirish katalizatori sifatida, shubhasiz, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. М.А.Кононенко / Формирование управленческой культуры учителя в процессе профессиональной подготовки / Автореф. дис. канд. пед. наук. – Калининград, 2002. – 30 с.

2. Дивина Т. В., Маймина Э. В. Возможности и перспективы использования цифровой трансформации в образовании // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2020. № 5 (25). С. 38–48.